

Estilos de afrontamiento en padres de hijos con deficiencia auditiva

Coping styles in parents of children with hearing impairment

María Argendida Jiménez Guadarrama

Universidad Autónoma de México

✉ maria.a.jimenez.gua@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9704-9833>

Erika Jazmín Nicolás Cruz

Universidad Autónoma de México

RESUMEN

En la última década se realizaron diversas investigaciones que detallan como los problemas auditivos de los infantes repercute en su desarrollo integral, sin embargo, poco se ha estudiado la afectación hacia los padres y cuáles son las acciones que toman para poder contrarrestar tal situación. Por ello, el presente estudio tiene como objetivo analizar los estilos de afrontamiento de los padres de familia que tienen hijos con deficiencia auditiva. Para la recaudación de datos se empleó una metodología descriptiva con enfoque cuantitativo de corte transversal a una muestra de 20 padres de familia asistentes a un centro educativo especializado en la ciudad de México. El primer instrumento recaudó la información sociodemográfica y el segundo fue la Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M); de las cuales consta de 98 ítems del tipo frecuentista distribuidos en 14 dimensiones, es claro precisar que el segundo instrumento se encuentra validado y adaptado con la finalidad de obtener datos fidedignos. La confiabilidad del instrumento fue un $\alpha=0.842$. Los resultados del primer instrumento demostraron que solo el 30 % reciben el apoyo de algún familiar y el 65 % no lo recibe. El segundo instrumento demostró que la opción “Nunca” fue la más seleccionada siendo la dimensión de “Reacción agresiva” la que obtuvo un mayor valor. En ese sentido, conforme a los datos obtenidos, se concluye que la pluralidad de estrategias aplicadas existe a causa de las distintas características de los niños y a las diferentes capacidades de afrontamiento de los padres.

Palabras clave:

Deficiencia auditiva; Estrategia de afrontamiento;
Discapacidad auditiva; Desarrollo infantil

ABSTRACT

In the last decade, several investigations have been carried out detailing how hearing problems in infants have an impact on their integral development; however, little has been studied about how parents are affected and what actions they take to counteract such situation. Therefore, the present study aims to analyze the coping styles of parents who have children with hearing impairment. A descriptive methodology with a cross-sectional quantitative approach was used to collect data from a sample of 20 parents attending a specialized educational center in Mexico City. The first instrument collected sociodemographic information and the second was the Coping Strategies Scale-Modified (EEC-M), which consists of 98 items of the frequentist type distributed in 14 dimensions, it is clear to specify that the second instrument is validated and adapted in order to obtain reliable data. The reliability of the instrument was $\alpha=0.842$. The results of the first instrument showed that only 30% receive support from a family member and 65% do not. The second instrument showed that the "Never" option was the most selected, with the "Aggressive reaction" dimension obtaining the highest value. In this sense, according to the data obtained, it is concluded that the plurality of strategies applied exists because of the different characteristics of the children and the different coping capacities of the parents.

Keywords:

Hearing impairment; Coping strategy; Hearing
impairment; Child development

INTRODUCCIÓN

La población infantil es uno de los grupos sociales que se encuentran propensos a experimentar diversas alteraciones que atentan contra la integridad de su desarrollo; en ese contexto, Holland (2020) coloca a la deficiencia auditiva como una de las principales discapacidades que afecta la calidad de vida de los niños, dado que este logra arremeter contra el habla, el lenguaje, el comportamiento, el aprendizaje y la autoestima; por ello Chavero et al. (2022), menciona que es complejo calcular el grado de afectación e incidencia, puesto que en él influyen diversas condiciones como el entorno familiar, educación recibida y características individuales.

La discapacidad auditiva en los infantes se ha convertido en una condición que genera desigualdades educativas y sociales; esto quedó demostrado en diversas investigaciones realizadas en la última década; un claro ejemplo es el estudio de Vázquez (2021) quien ejecutó una comparativa del perfil neurocognitivos de niños con deficiencias auditivas; los resultados arrojaron que los niños que no padecían esta afección mostraron un desarrollo cognitivo superior con aquellos que si mostraban problemas de audición.

En los distintos países del mundo, el éxito del sistema de salud en referencia a los problemas de audición en los niños es deficiente, dado que, según Su et al (2021), anualmente a causa de las barreras burocráticas como la distribución de los servicios oportunos más de 200 000 infantes no reciben atención adecuada para contrarrestar los efectos relacionados con la audición, por ello, casi 60 000 padecen de sordera y aproximadamente según Núñez (2021) el 40 % tienen algún tipo de trastorno del desarrollo o problema médicos importante que logra retrasar la edad de diagnóstico de la hipoacusia. Esta situación impide la intervención de otros profesionales de la salud que beneficien el tratamiento de los problemas de audición.

Los efectos de los problemas auditivos en niños son múltiples, pues estos van desde dificultades del desarrollo hasta incapacidad para la integración en la sociedad. La investigación de He et al. (2019) corrobora tal afirmación; dado que encontró luego de un análisis univariado una asociación entre discapacidades auditivas y delincuencia juvenil. Este hecho marca un precedente para la toma de importancia de tal afectación.

Uno de los campos que ha sido escasamente estudiado dentro de los problemas de audición de los niños, es la perspectiva de los padres de familia. Por tal razón, es preciso mencionar que el rol que cumplen como protectores les convierte en una pieza fundamental para la mejoría de sus hijos; esto se debe a que la mayoría ejecutan constantemente acciones que reflejan amor, cuidado y atención que en conjunto dan

como resultado una disminución de los problemas auditivos. Sin embargo, Badzis (2019) menciona que dentro de tales acciones se oculta sentimientos de preocupación e infelicidad por el agotamiento que lleva la constante confrontación a tal situación agotadora. Por ello, Kazez et al. (2021) señala que los estadios de vulnerabilidad en los padres y madres son constantes y con el transcurrir de los años van acrecentándose si no es tratado a tiempo.

El asiduo accionar junto con los sentimientos de preocupación y vulnerabilidad hacen que los padres comiencen a detectar el aumento de la pérdida auditiva de sus hijos siempre y cuando estén involucrados frecuencias relacionadas con el habla; sin embargo, no se puede confiar en su totalidad en tal percepción, dado que solamente suele funcionar cuando el problema se encuentra en el rango moderado (Swierniak et al., 2021). Por ello siempre es recomendable el acompañamiento de técnicas y estrategias que estén comprobadas y recomendadas por un profesional experto en el área.

Las estrategias de afrontamiento ante los problemas de audición funcionan como herramientas de apoyo para el control de emociones contraproducente de los padres; en ese sentido Gunjawate & Driscoll (2023) luego de la elaboración de una revisión sistemática de publicaciones científica concluyó que existe quince estrategias sobre la forma de afrontamiento de los padres ante el estrés originado a partir de tener un hijo o hija con deficiencia auditiva. Muchos de ellos enfatizan la participación activa de los padres como agentes de mejoría para el infante; por ello Kusnadi & Agustin (2020) manifestó que, cuanto mayor es la intervención paterna, mayor será la aceptación que estos tienen sobre los problemas auditivos de sus hijos.

En ese contexto, luego de todo lo expresado; el presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir los distintos estilos de afrontamiento de padres que tienen hijos con deficiencia auditiva. Esto con la finalidad de poder analizar y demostrar la incidencia sobre los problemas auditivos.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se enmarca en los atributos de una investigación descriptiva; dado que tiene como finalidad precisar las propiedades de los resultados obtenidos; así mismo busca especificar las características de la variable durante el desarrollo del estudio. (Hernández y Mendoza, 2014). El enfoque que se empleó a lo largo de la ejecución fue de clase cuantitativa, los pasos aplicados se rigieron mediante un

orden sistemático con el propósito de conseguir un grado óptimo de precisión en el descubrimiento de los datos (Baena, 2017). De igual forma, es preciso detallar que se decidió emplear un corte de índole transeccional dado a las facilidades y beneficios que implica la recolección en un momento específico (Arispe et al., 2020).

La población estudiada fueron todos los padres de familia asistentes al centro educativo especializado en niños con deficiencia auditiva de la ciudad de México, por motivos de privacidad y permisos no se detalla el nombre de dicha institución. En tal contexto se determinó emplear un muestreo no probabilístico con el principio de participación voluntaria; como resultado se obtuvo una muestra total de 20 integrantes.

Como primer instrumento se utilizó una cédula de recaudación de datos, esto con la finalidad de obtener información sobre la edad, cantidad de hijos, apoyo recibido y nivel académico que poseen los padres de familias. La resultante de su aplicación permitirá comprender mejor los patrones y tendencias existentes. El segundo instrumento empleado fue la Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) elaborado por Chorot y Sandí en 1993 y validado por Lodoño et al., (2006); consta de 14 subescalas, donde cada una posee siete ítems de preguntas con seis opciones de respuesta del tipo frecuentista que van desde “Nunca” con un valor numérico de “1” hasta “Siempre” con valor de “6”. Es preciso mencionar que se decidió realizar una adaptación lingüística de los 98 ítems de la escala. La confiabilidad es de 0.842; análogamente en la tabla 1 se puede apreciar los valores de cada una de las dimensiones.

Tabla 1. Cuadro de escalas y valores de Alfa de Cronbach.

Escalas	(Alfa de Cronbach)
Búsqueda de alternativa	0.72
Conformismo	0.132
Control emocional	0.357
Evitación emocional	0.525
Evitación comportamental	0.747
Evitación Cognitiva	0.606

Escalas	(Alfa de Cronbach)
Reacción agresiva	0.801
Expresión emocional abierta	0.361
Reevaluación positiva	0.366
Búsqueda de apoyo social	0.763
Búsqueda de apoyo profesional	0.803
Religión	0.736
Refrenar el afrontamiento	0.692
Espera	0.681
Escala de Estrategias de Coping- Modificada (EEC-M)	0.842

RESULTADOS

Conforme a la aplicación de la cédula de recaudación de datos se obtuvo que el 50% superaban los 40 años y el 5 % se encuentra en el rango de 21 a 30 años. En referencia con el apoyo que, recibido, solo el 30 % reciben el apoyo de algún familiar; en contraposición, el 65 % no recibe ningún tipo de apoyo. El 85 % posee entre 2 a 3 hijos y solo el 10 % cuentan con más de 3. El nivel académico es una de las dimensiones que presenta una mayor distribución dentro de los grados existentes; dado que en el nivel primario tiene una representación del 10%, el secundario con 30%, la preparatoria con el 40% y solamente el 20% dispone de un título universitario. En la tabla 2 se puede contemplar de una mejor forma los datos obtenidos.

Características		f	%
Edad	21-30	1	5
	31-40	9	45
	>40 años	10	50
Total		20	100
Apoyo recibido	Familiar	6	30
	Amigos	0	0
	Otros	1	5
	Ninguno	13	65
Total		20	100
Número de hijos	1	1	5
	2-3	17	85
	>3	2	10
Total		20	100
Nivel académico	Primaria	2	10
	Secundaria	6	30
	Preparatoria	8	40
	Universidad	4	20
Total		20	100

En la tabla 3 se puede contemplar las tres primeras opciones de respuestas con sus valores de frecuencia. La opción “Nunca” obtuvo en promedio una frecuencia de 33.57, de las cuales representa el 23.98 % del total; en ese sentido la subescala que obtuvo menor valor fue el

“Refrenar el afrontamiento” con el 0.51 % y el mayor fue “reacción agresiva” con el 3.88 %. La respuesta “Casi Nunca” alcanzó una frecuencia de 22, representando de esta forma el 15.66 %, la subescala con valor inferior fue “Reevaluación positiva” con el 0.51 y el mayor es “Espera” con el 1.94 %. Análogamente, la respuesta “A veces” consiguió una frecuencia de 44.50 con una representación del 31.79 %; la subescala con menor reiteración fue “Espera” con el 1.38 %; en contra posición, “Religión” posee una valoración del 3.32% del total.

	Nunca		Casi Nunca		A veces	
	f	%	f	%	f	%
Búsqueda de alternativa	11	0.56	12	0.61	33	1.68
Conformismo	49	2.50	29	1.48	32	1.63
Control emocional	17	0.87	12	0.61	48	2.45
Evitación emocional	23	1.17	23	1.17	63	3.21
Evitación comportamental	60	3.06	27	1.38	33	1.68
Evitación Cognitiva	53	2.70	28	1.43	47	2.40
Reacción agresiva	76	3.88	26	1.33	31	1.58
Expresión emocional abierta	26	1.33	26	1.33	57	2.91
Reevaluación positiva	16	0.82	10	0.51	50	2.55
Búsqueda de apoyo social	17	0.87	14	0.71	56	2.86
Búsqueda de apoyo profesional	37	1.89	33	1.68	42	2.14
Religión	11	0.56	14	0.71	65	3.32
Refrenar el afrontamiento	10	0.51	15	0.77	39	1.99
Espera	64	3.27	38	1.94	27	1.38
Promedio	33.57	23.98	22	15.66	44.50	31.79

En la tabla 4 se puede contemplar las tres últimas opciones de respuestas con sus valores de frecuencia. La opción “frecuentemente” obtuvo en promedio una frecuencia de 14.07, de las cuales representa el 10.1 % del total; en ese sentido la subescala que obtuvo menor valor fue el “Reacción agresiva” con el 0.05 % y el mayor fue “Reevaluación positiva” con el 1.48 %. La respuesta “Casi Siempre” alcanzó una frecuencia de 14.86, representando de esta forma el 10.61 %, la subescala con valor inferior fue “Reacción agresiva” con el 0.20 y el mayor es “Búsqueda de alternativa” con el 1.68 %. Análogamente, la respuesta “Siempre” consiguió una frecuencia de 11.07 con una representación del 7.91 %; la subescala con menor reiteración fue “Evitación cognitiva” con el 0.05%; en contra posición, “Búsqueda de alternativa” posee una valoración del 1.22 % del total.

	Frecuentemente		Casi siempre		Siempre	
	f	%	f	%	f	%
Búsqueda de alternativa	27	1.38	33	1.68	24	1.22
Conformismo	15	0.77	7	0.36	8	0.41
Control emocional	22	1.12	22	1.12	19	0.97
Evitación emocional	15	0.77	12	0.61	4	0.20
Evitación comportamental	10	0.51	6	0.31	4	0.20
Evitación Cognitiva	3	0.15	8	0.41	1	0.05
Reacción agresiva	1	0.05	4	0.20	2	0.10
Expresión emocional abierta	14	0.71	11	0.56	6	0.31
Reevaluación positiva	29	1.48	24	1.22	11	0.56
Búsqueda de apoyo social	17	0.87	19	0.97	17	0.87
Búsqueda de apoyo profesional	5	0.26	7	0.36	16	0.82
Religión	12	0.61	18	0.92	20	1.02
Refrenar el afrontamiento	24	1.22	31	1.58	21	1.07

	Frecuentemente		Casi siempre		Siempre	
	f	%	f	%	f	%
Espera	3	0.15	6	0.31	2	0.10
Promedio	14.07	10.05	14.86	10.61	11.07	7.91

DISCUSIÓN

El procesamiento de los resultados de la investigación arrojó que los padres de familia aplican una gama de estrategias con el fin de poder afrontar la deficiencia auditiva de sus hijos. Por tal motivo, se ratifica la investigación de Ishitiaq et al., (2020), quien en su estudio concluyó que ante el estrés generado por la dificultad de criar a niños con problemas auditivos, los padres emplean distintas estrategias de afrontamiento. Así mismo, se comprobó que el apoyo recibido por los familiares es el más común, corroborando de esta forma lo mencionado por Levinger & Allasad (2018) quien detalló que la principal fuente de apoyo durante las situaciones de crisis de los padres ante la pérdida de audición de los niños es la familia.

Uno de los estilos de afrontamientos aplicado por los padres es la expresión emocional abierta; esta acción hace que los lazos existentes entre los padres e hijos con discapacidad auditiva se mejore como estrategia de mejoría; por tal razón se rechaza lo expresado por Mohammad et al., (2021) quien concluyó que, la constante empleabilidad de estrategias afecta la interacciones entre los padres e hijos. Análogamente, es preciso mencionar que la investigación desarrollada por Hamad et al. (2022) detalla que, el afrontamiento centrado en la emoción es la estrategia más utilizada por los padres; esta afirmación se contradice con los resultados obtenidos en la presente investigación; dado que “la búsqueda de alternativa” fue la más empleada.

CONCLUSIONES

La crianza de un hijo con discapacidad auditiva es un desafío significativo que impone retos a los padres de familia, puesto que a menudo enfrentan situaciones que ponen a prueba sus fortalezas mentales. En ese sentido se concluye que la existencia de una

pluralidad de estrategias aplicadas es originada a partir de las distintas características de los niños y a las diferentes capacidades de afrontamiento de los padres; por ello no existe una sola fórmula o estrategia que englobe y solucione los problemas auditivos de todos los niños.

Análogamente, es preciso mencionar que, el escaso conocimiento, la percepción tardía y la falta de apoyo son los principales antagonistas que impiden que los padres afronten de forma idónea las dificultades auditivas de sus hijos. Por ello, la tasa de disminución de los problemas de audición en niños es paulatina e ineficiente.

Una de las limitaciones que se encontró al momento de desarrollar el manuscrito es la escasa información existente sobre la percepción y los estilos de afrontamiento de los padres; demostrando de esta forma el poco interés existente sobre esta población que es fundamental para la mejoría de los niños con problemas auditivos.

En ese sentido, el presente estudio pretende que a partir de los resultados obtenidos se genere conciencia en la población sobre las dificultades auditivas de los niños y de las actividades de afrontamiento que realizan los padres para su mejora; por ello se recomienda que los gobiernos realicen campañas educativas que brinden conocimientos y sensibilización para que así con ello exista mayor comprensión de tal problemática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hernández, R. y Mendoza, C. (2014). Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 6.a ed. McGraw-Hill INTERAMERICANA EDITORES, S.A. Disponible en: http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Baena, G. (2017). Metodología de la investigación. Grupo editorial patria. 3.a ed. Disponible en: <https://www.editorialpatria.com.mx/pdf/files/9786074384093.pdf>
- Arispe, C., Yanali, J., Guerrero, M., Lozada, O., Acuña, L. y Arellano C. (2020). La investigación Científica una aproximación para los estudios de posgrado.
- Londoño, N., H., López, G., C., Puerta, L., C., Arango, D. & Aguirre-Acevedo, D., C. (2006), Propiedades Psicométricas Y Validación De La Escala De Estrategias De Coping Modificada (Eec-M) En Una Muestra Colombiana. Universidad

- De San Buenaventura, Medellín. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v5n2/v5n2a10.pdf>
- Holland, T. (2020). Childhood hearing impairment. *Paediatrics and Child Health*, 30(1), 6-13. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2019.10.002>
- Chavero, L. Canchola, S. Torres, C. Paulín, F. (2022). Importancia de la comunicación con un lenguaje de señas para el proceso adquisición del conocimiento con una metodología enseñanza – aprendizaje por medios de la TICs. *South Florida Journal of Development*, 3(3), 3637-3650. <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n3-047>
- Vázquez, M. (2021). Comparación del perfil neurocognitivo entre niños de 3 a 6 años con y sin discapacidad auditiva. *Revista Eugenio Espejo*, 15(3), 37-44. <https://doi.org/10.37135/ee.04.12.05>
- Su, B. Khoury, H. Azar, S. Shapiro, N. Bhattacharyya, N. (2021). Barriers to Receiving Necessary Hearing Care Among US Children. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 166(6), 1085-1091. <https://doi.org/10.1177/01945998211032113>
- Núñez, F. Jáudenes, C. Sequí, J. Vivanco, A. y Zubicara, J. (2021). Sordera infantil con discapacidad asociada (DA+). *FIAPAS: Confederación Española de Familias de Personas Sordas*, Extra 178, 1-19. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8459932>
- He, V. Su, J. Guthridge, S. Malvaso, C., Howard, D. Williams, T. & Leach, A. (2019). Hearing and justice: The link between hearing impairment in early childhood and youth offending in Aboriginal Children living in remote communities of the Northern Territory, Australia. *Health & Justice*, 7(16). <https://doi.org/10.1186/s40352-019-0097-6>
- Badzis, M. (2019). Parenting Children with Hearing Impairment: The Milieu of Parents' Practices and Experiences. *Intellectual Discourse*, Special Issue, 899-921. <http://eprints.abuad.edu.ng/id/eprint/417>
- Swierniak, W. Gos, E. Skarzynski, P. Czajka, N. & Skarzynski, H. (2021). The accuracy of parental suspicion of hearing loss in children. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 141(2021), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110552>

- Kazez, R. Perez, S. Diamante, L. y Krojzl, M. (2019). Madres y padres oyentes de niños sordos: subjetividad e intersubjetividad frente a situaciones de vulnerabilidad. *Desvalimiento Psicosocial*, 6(2), 1-16. <http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/5392>
- Gunjawate, R. Ravi, R. Driscoll, C. (2023). Stress among Parents of Children with hearing loss and how they deal with it: A systematic Review. *International Archives of OtorhinolaryngoLogy*, 27(1), 166-177. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1743273>
- Kusnadi, S. & Agustin, A. (2020). Acceptance Toward Children and fathering in caring for children with hearing Impairment. *Journal Psikologi*, 19(2), 143-152. <https://pdfs.semanticscholar.org/2bfb/c889dcf43e08e5a057ead32899f086016446.pdf>
- Ishitiaq, N. Mumtaz, N. & Saqualin, G. (2020). Stress and coping strategies for parenting children with hearing impairment and autism. *Pakistan Journal of Medical Sciences*. 36(3), 538-543. <https://doi.org/10.12669/pjms.36.3.1766>
- Levinger, M. & Allasad, N. (2018). Bedouin hearing parents of children with hearing loss: Stress, coping, and quality of life. *American Annals of the Deaf*, 163(3), 328-355. <https://www.jstor.org/stable/26484301>
- Mohammad, M. Naderi, F. Ehteshamzadeh, P. & Asgari, P. (2021). The Relationship Between Mother-Child Interaction and Spiritual Well-being and Child Behavioral Disorders Throught the Moderating Role of Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment. *Journal of Research & Health*, 11(4), 275-284. <http://dx.doi.org/10.32598/JRH.11.4.1853.1>
- Hamad, N. Elghmrawy, L. & Elsharkawy, A. (2022). Living with Childrem Having Hearing Impairment: Correlation between Obstacle experienced by Mothers and their coping strategies. *Egyptian Journal of Health Care*, 13(1), 1117-1141. https://ejhc.journals.ekb.eg/article_223443_63b1dbe4a8317032a12f1c6f0d9a120f.pdf